

**РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ ТА СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД НЕЇ:
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА****Фурман І.І.***доктор історичних наук, професор, начальник кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-3594-5499>***Горб Д.В.***старший науковий співробітник,
Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії (м. Суми, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>***DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL WEAPONS AND METHODS AND MEANS OF PROTECTION
AGAINST THEM: A HISTORICAL RETROSPECTIVE****Furman I.***Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3594-5499>***Horb D.***Senior Researcher of the Researcher Center of Missile Forces and Artillery (Sumy, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>***Анотація**

У статті розкрито розвиток біологічної зброї та засобів захисту від неї від виникнення до теперішнього часу. Розглянуто способи застосування біологічної зброї та досвід захисту від її впливу. Окремо висвітлено роль учених у боротьбі зі збудниками хвороб, які призводили до епідемій, та встановлено, що завдяки досягненням медицини, і насамперед вакцинації, адже захисні вакцини проти багатьох хвороб людини і тварин суттєво скоротило масштаби згубних епідемій, які спустошували цілі міста, регіони та країни. Доведено, що досягнення науки з протидії інфекціям знайшли широке використання у військовій сфері. Водночас, розкрито систему захисту особового складу збройних сил від біологічної зброї як однієї із складових зброї масового ураження, і включає чотири основних групи заходів.

Abstract

The article reveals the development of biological weapons and means of protection against them from their emergence to the present day. Methods of using biological weapons and experience of protecting against their effects are considered. The role of scientists in the fight against pathogens that led to epidemics was highlighted, and it was established that thanks to the achievements of medicine, and primarily vaccination, after all, protective vaccines against many human and animal diseases have significantly reduced the scale of devastating epidemics that devastated entire cities, regions, and countries. It has been proven that scientific achievements in the fight against infections have found wide application in the military sphere. At the same time, a system for protecting armed forces personnel from biological weapons as one of the components of weapons of mass destruction has been disclosed, which includes four main groups of measures.

Ключові слова: біологічна зброя, збудники хвороб, епідемія, засоби захисту, вакцинація, антибіологічний захист, захист особового складу.

Keywords: biological weapons, pathogens, epidemic, protective equipment, vaccination, anti-biological protection, personnel protection.

Науково-технічна революція, яка розпочалася на зламі XIX–XX ст. у передових країнах Європи та США, кардинально змінила майже усі сфери людської діяльності. В її основу були покладені зміни в енергетичній базі, у переході передусім на рідке паливо та електрику. Фізика, хімія і медицина вийшли на інший, якісно новий рівень прикладної науки, забезпечивши людству нові можливості для отримання цивілізаційних благ. Наукові досягнення та нові технології торкнулися і військової сфери. Провідні світові держави прагнучи забезпечити собі переваги в гонці озброєнь, почали створювати кардинально нові види засобів збройної боротьби. На перше місце вийшов *чинник ураження*, розміри і масштаби якого давали змогу *упродовж короткого*

проміжку часу вивести з ладу велику кількість живої сили, озброєння і військової техніки ймовірного противника.

До такої зброї належить **зброя масового ураження** або **зброя масового знищення** – термін, який поєднує різновиди зброї, що навіть при обмеженому застосуванні здатні заподіяти масштабні руйнування і спричинити масові втрати людей, тварин, завдати незворотної шкоди навколишньому середовищу, інфраструктурі й економіці держави.

Існують три основні *види зброї масового ураження*: біологічна; хімічна та **ядерна**.

Біологічна зброя – вид зброї масового ураження, дія якої спрямована на ураження людей, тва-

рин і рослин за допомогою інфікування *патогенними* (від *грец.* πάθος – біль, хвороба та γένεσις – виникнення, тобто потенційна здатність мікроорганізму спричиняти захворювання) *мікроорганізмами*, токсинами та їх компонентами, вірусами, бактеріями, генетичними елементами та генетично модифікованими організмами, мікроскопічними грибами тощо [1; 3; 10].

Для розповсюдження збудників інфекцій у військах і на території противника можуть застосовуватися різні засоби: артилерійські снаряди і міни; спеціальні контейнери (мішки, пакети чи коробки), розкидані з повітря; авіаційні бомби; апарати, які розсіюють аерозолі зі збудником інфекції з повітря; заражені предмети побуту (одяг, взуття, їжа), інфіковані тварини тощо [2; 3].

Тривалість дії біологічної зброї може змінюватися залежно від збудника та зовнішніх умов, від кількох годин до десятків років.

Розрізняють також окремо *ентомологічну* (від *грец.* έντομον – комаха і λόγος – слово, вчення – розділ зоології, що вивчає комах) *зброю*, в якій використовуються комахи для поширення або доставки біологічних елементів, та *генетичну* (ін. *біогенетичну, етнічну*) *зброю*, в основу дії якої покладене спрямоване ураження або заподіяння шкоди населенню за його расовою, етнічною, статевою чи іншою генетично обумовленою ознакою [5; 9]. Тому потреба вивчати досвід захисту від впливу біологічної зброї була і залишається досить актуальною і в наш час [3].

Як свідчить історія, людство пройшло тривалий шлях до розуміння природи збудників хвороб і зазнало значних втрат, поки розроблялися способи та засоби захисту від них. Наприклад, за приблизними підрахунками від VI до XX ст. натуральна віспа спричинила смерть щонайменше 1 млрд людей. До кінця XVII ст. в Європі від цієї хвороби щорічно гинуло до 1,5 млн людей; на частку віспи припадала чверть усіх тогочасних смертей. У XX ст. від віспи загинуло до 300 млн людей, що значно більше, ніж у всіх війнах людства. Лише у 1980 р. Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно повідомила, що натуральна віспа ліквідована у природі з допомогою вакцини. Попри це, все ще існує гіпотетична можливість внутрішньо-лабораторного зараження при проведенні наукових досліджень з подальшим поширенням хвороби, адже у світі були ліквідовані не всі лабораторні запаси вірусу (на початку 1990-х рр. їх зберігали три країни: США, СРСР та Південноафриканська Республіка [3–5].

До виникнення сучасної науки боротьба з епідеміями мала емпіричний характер. До XIX ст. розрізнені знання оформилися в повноцінну, майже наукову *теорію міазмів* або “поганого повітря” (від *давньогрец.* Μίασμα – забруднення, скверна). До відкриття хвороботворних мікроорганізмів люди думали, що причинами заразних хвороб можуть бути продукти гниття, що містяться в ґрунті, воді (особливо болотній), відходах життєдіяльності тощо. Вважалося, що випаровуючись, міазми проникають у повітря і в такий спосіб потрапляють в організм людини, спричиняючи в ньому хворобу, зокрема черевний тиф, холеру, малярію та ін. Лише до

початку XX ст. було помічено, що багато вірусів передаються повітряно-крапельним шляхом або через слиз [3].

У період Пізнього Середньовіччя було розроблено перше спорядження для захисту людини від інфекцій. Це був повний комплект захисного одягу, який у 1619 р. французький медик Шарль де Лорме (*фр.* Charles de Lorme) запропонував використовувати лікарям, які мали справу з хворими на чуму [3]. До цього часу єдиного захисного костюма не існувало і лікарі носили різноманітний одяг.

Захисний комплект “чумного лікаря” складався зі шкіряного або полотняного плаща, просоченого воском, зазвичай чорного кольору, крилатого капелюха, штанив, чобіт, рукавичок, палиці та маски з дзьобом, що подібний до пташиного. За віруванням, вона надавала лікарю схожість з давньоєгипетським Богом Тотом (*єгипет.* dhwty, *давньогрец.* Θώθ – давньоєгипетський бог Місяця, часу, мудрості, знань, покровитель бібліотек, вчених, чиновників, державного і світового порядку. Тота здебільшого зображали як людину з головою птаха ібіса) і відлякувала хворобу. Також вважалося, що якщо обличчя лікаря закрито маскою, то смерть може не впізнати людину і пройти повз неї. Проте, у “дзьоба” було важливе практичне призначення: його заповнювали ароматними травами, зокрема розмарином, часником, ялівцем та ін., що полегшували дихання при постійному чумному смороді. Лікар дихав через два невеликі отвори, а його очі захищали скляні вставки [3; 6]. Таким чином, можемо говорити, що маска “чумного лікаря” була певним прототипом протигазу.

Сьогодні засоби біологічного захисту людини продовжують вдосконалюватися і розвиватися. Вони складаються з одягу всього тіла (“піжами”), капюшона, халата, захисних окулярів, маски для обличчя, гумових рукавичок і черевиків. Екіпування може також включати обладнання для дихання. Одноразові костюми просочують дезінфікуючими засобами і знищують після зміни, в той час як багатоцільовий костюм можна носити знову після відповідного оброблення. Незалежно від типу, костюми виготовляють з мінімальною кількістю швів, щоб зупинити проникнення вірусів в одяг його власника. Цей вид одягу за аналогією з середньовічним костюмом “чумного лікаря” досі називають протичумним костюмом, хоча лікарі і вчені носять його при роботі з іншими збудниками хвороб, такими як віспа, пташиний грип, коронавірус та ін. [3].

У Збройних Силах України та інших країнах, фахівці, які виконують роботи у зонах зараження, використовують не протичумні костюми, а *загальновійськовий захисний комплект* (ЗЗК, *рос.* общевойсковой защитный комплект, ОЗК) – засіб індивідуального захисту ізольованого типу та багаторазового використання, призначений для захисту людини від бойових отруйних речовин, біологічних засобів і радіоактивного пилу.

Іншим способом боротьби з інфекційною хворобою виявився *карантин*. Ще в давнину, під час перших епідемій чуми, було помічено, що від хвороби, яка швидко поширювалася в місцях скупчення лю-

дей, можна вберегтися, зберігаючи безпечну дистанцію [3; 8]. Якщо дотримуватися дистанції було неможливо, наприклад, у випадку з лікарями, то фізичний контакт зводився до мінімуму. Водночас, місце, де визначали спалах захворювання, ізолювалося від навколишніх територій. Ніхто не міг його покинути, поки епідемія не закінчувалася. Наприклад, для боротьби з епідемією легеневої чуми в Маньчжурії (1910–1911 рр.) [6], що швидко поширювалася по населених пунктах уздовж Китайсько-Східної залізниці, була утворена Головна залізнична санітарно-виконавча комісія і 13 підкомісій з чиновників залізниці, стройових офіцерів і лікарів, які здійснювали керівництво та забезпечували протиепідемічні заходи на усіх її станціях. Щоб запобігти поширенню цієї хвороби до Європи виїзд з Маньчжурії заборонили. Уздовж залізниці та кордонів з Китаєм встановили санітарні кордони. Місто Харбін для здійснення ефективного санітарного контролю було поділено на 16 ділянок, кожна з яких обслуговувала бригада у складі лікаря, двох фельдшерів і чотирьох санітарів, які обходили будинки і оглядали місцеве населення. У місті були влаштовані пропускні пункти, дезінфекційні камери, обсерваційні, чумні пункти та бараки, чумні лікарні, печі для кремації трупів, а також створено запаси протичумної вакцини і сироватки. Для централізованого збору і перевезення трупів сформовано летючий загін, а для знезараження приміщень і житлових районів – дезінфекційний загін, що мали відповідні запаси дезінфікуючих засобів (карболової кислоти, хлористого вапна, сулеми, зеленого мила тощо). Лікарів, фельдшерів, санітарів і вартових забезпечили спеціальними засобами захисту – протичумними костюмами, масками і рукавицями [8]. Населення обов'язково мало використовувати спеціально розроблені ватно-марлеві маски. До проведення протиепідемічних заходів і запобігання можливих бунтів долучили військових місцевих гарнізонів і моряків військової Амурської річкової флотилії. За різними даними від Маньчжурської епідемії – останньої великої епідемії чуми на Земній кулі, – загинуло від 60 до 100 тис. людей (офіційно врахованих – від 44 до 50 тис.). Тільки завдяки жорстким обмежувальним заходам, грамотній організації карантинних заходів і мужності лікарів-епідеміологів вдалося її зупинити та запобігти поширенню на інші території. Варто зазначити, що російську експедицію в Маньчжурію очолював відомий вчений епідеміолог українського походження Д. Заболотний¹. За час перебування в епіцентрі епідемії вченими були зібрані важливі епідеміологічні і клінічні

відомості, а також проведені численні бактеріологічні та патологічні дослідження щодо легеневої чуми [6; 8].

У 2019 р. з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону уряд встановив “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” і “червоний” рівні епідемічної небезпеки. “Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень встановлювався на території регіону, в якому наявне значне поширення цієї інфекції. “Зелений” рівень встановлювався в разі відсутності в регіоні ознак поширення COVID-19 понад три доби поспіль.

Очевидно, що інфекційні захворювання та пов'язані з ними епідемії були причиною дуже сильного страху і служили важливою руйнівною силою розвитку суспільства. Зусилля людей були спрямовані на пошук різноманітних способів захисту від інфекцій, що забирали багато життів і непередбачувано впливали як на окремі долі, так і на цілі держави.

Одним з результативних способів боротьби з вірусними інфекціями стала *вакцинація* (введення антигенного матеріалу з метою стимулювання імунітету до інфекційної хвороби, що запобігало зараженню або ослаблювало його негативні наслідки. Як антигенний матеріал використовують: живі, але ослаблені штами мікроорганізмів або вірусів; убиті (інактивовані) мікроби; очищений матеріал, наприклад, білки мікроорганізмів; синтетичні вакцини) населення. Ще у VIII–X ст. в Індокитаї й Африці лікарі та шамани знали, що людина, яка переохворіла навіть найлегшою формою віспи, на все життя ставала до неї несприйнятливою. Тому, для запобігання цієї хвороби вони втирали в шкіру чи слизову носа гній або розтерті скоринки пустул (пухирів) хворого [3; 7].

У XVIII ст. в Англії було підмічено, що в районах молочного тваринництва доярки, які заразилися коров'ячою віспою в результаті обробки коров'ячого вимені, згодом стали несприйнятливими до натуральної віспи. Щоб штучно стимулювати імунітет проти цієї небезпечної хвороби, англійський фермер Бенджамін Джесті в 1774 р. навмисно інфікував коров'ячою віспою свою дружину і двох старших синів, перенісши їм на руки з допомогою штипальної голки гній від хворої корови. Перший реальний крок в історії вакцинації виявився вдалим. Ці народні знання поступово стали широко поширювати серед медичної спільноти [3].

14 травня 1796 р. англійський лікар Едвард Ентоні Дженнер (17.05.1749–26.01.1823 рр.) розпочав

¹ **Заболотний Данило Кирилович** (16 (28) грудня 1866 р. – 15 грудня 1929 р.), уродженець с. Чоботарка Ольгопільського повіту Подільської губернії, нині – с. Заболотне Крижопільського району Вінницької області, відомий російський (Російська імперія), український і радянський мікробіолог і епідеміолог, керівник кафедри медичної бактеріології Петербурзького жіночого медичного інституту (1898–1919), засновник першої в Російській імперії самостійної кафедри медичної мікробіології, академік АН України (1922), Президент Всеукраїнської академії наук

(1928–1929), засновник Інституту мікробіології та епідеміології у Києві (1928, нині Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України), один із засновників Міжнародної спілки мікробіологів. Останні слова за життя академіка були: “*Діти мої, дорогі, любіть науку і правду*”. У Києві та Одесі на честь вченого названо вулиці, а в університеті Санкт-Петербурга – кафедру вірусології та імунології (*прим. – авт.*).

серію експериментів з вакцинації, прищепивши коров'ячу віспу здоровому восьмирічному хлопчикові. Зробивши два невеликих надрізи на його руці він вніс туди екстракт пустул віспи, які взяв від вакцинованої людини. Незабаром у хлопчика з'явилися симптоми легкої (коров'ячої) віспи, а через 10 днів він одужав. Через півтора місяці хлопчику була щеплена натуральна (людська) віспа, проте хвороба не розвинулася. Через кілька місяців зробили друге щеплення натуральної віспи, а через п'ять років – третє, з аналогічними результатами [7]. У такий спосіб було доведено, що щеплення коров'ячої віспи ефективно захищає людей від натуральної, та надали рекомендації з її виробництва.

У 1800 р. вакцинація (від *лат. vacca* – корова, *vaccinia* – коров'яча віспа, термін запропонований англійським хірургом Ричардом Даннінгом) була визнана обов'язковою в англійській армії і на флоті. За ці роки вона поширилася в англійських та іспанських колоніях, у Північній і Південній Америці, а згодом і в Європі [5; 7].

Ідеї Е. Дженнера майже через 100 років розвинув французький імунолог Луї Пастер, який довів, що штучно введені у кров ослаблені інфекційні агенти можуть формувати імунітет у тварин і людини. З ім'ям Л. Пастера пов'язані перші вакцини – від сказу у людини, від холери, сибірської виразки і крапихи у тварин. При ньому вакцини стали вводити не з допомогою надрізів шкіри, а шприцами. Л. Пастер після низки публічних дослідів переконав світ у тому, що вакцинація – це єдиний спосіб уберегтися від багатьох страшних хвороб [3]. Його досвід швидко поширився по всьому світу.

Лише з початком ХХ ст., завдяки досягненням медицини, і насамперед вакцинації, люди змогли зупинити багато згубних епідемій (віспи, холери, правця, дифтерії, сибірської виразки та ін.), що регулярно спустошували більшу частину міст. Були розроблені захисні вакцини проти багатьох хвороб людини і тварин, що стрімко скоротило розміри епідемій [3; 4; 7].

Досягнення науки з протидії інфекціям знайшли широке використання й у військовій сфері. У збройних силах здійснюється антибіологічний захист – складова частина системи захисту особового складу збройних сил від зброї масового ураження, комплекс організаційних, протиепідемічних і лікувально-евакуаційних заходів, спрямованих на досягнення високого ступеня навченості військ (сил) виконання заходів захисту від біологічної зброї, запобігання ураженню (максимального ослаблення вражаючої дії) нею особового складу, ліквідацію інфекційних захворювань у разі їх виникнення, збереження боєздатності та забезпечення успішного виконання поставлених завдань.

Підсумовуючи зазначимо, що система захисту від біологічної зброї на теперішній час включає, в основному, чотири групи заходів:

розвідка підготовки застосування противником біологічної зброї, укріплення і маскування військ, інженерне обладнання районів і позицій, оповіщення

військ, визначення межі осередку ураження території, що зазнали зараження тощо;

фізичний захист особового складу (забезпечення справними, герметичними і готовими до використання засобами індивідуального і колективного захисту – індивідуальними аптечками, протигазами, захисними костюмами тощо);

медичний захист особового складу, що передбачає вакцинопрофілактику (вакцино-сироватковими препаратами, антибіотиками та ін. лікарськими речовинами), екстрені загальну і спеціальну профілактику, ізоляційно-обмежувальні заходи (обсервація і карантин), лікувально-евакуаційні заходи (в медичні пункти і госпіталі) тощо;

спеціальна обробка військ і *дезінфекція* заражених об'єктів (місцевості, доріг, споруд, обмундирування, засобів захисту, бойової техніки та ін.) спеціальними хімічними речовинами, що знищують збудників хвороби. За потребою проводяться заходи зі знищення переносників інфекційних захворювань: *дезінсекція* – знищення клопів, кліщів та ін. комах; *дератизація* – винищування мишей, щурів та ін. гризунів.

Список літератури

1. Биологическое оружие – смертельная опасность для всего мира. *Warways.Ru*. URL: <https://warways.ru/tehnologii/biologiches-koe-oruzhie.html>.
2. Боярский В. Биологическое оружие: тайные испытания на людях. Северный маяк. URL: <https://sever-nymayak.ru/2016/08/19/biologicheskoe-oruzhie-tajnye-ispytaniya-na-lyudyax/>
3. История развития и применения биологического оружия. URL: https://studo-pedia.ru/1_58939_I-istoriya-razvitiya-i-primeneniya-biologicheskogo-oruzhiya.html.
4. Макунин Д. Бактериологическое оружие Второй мировой войны. Тайны 20-го века. 2010. № 6. URL: <https://bagira-guru.turbopages.org/bagira.guru/s/wmd/bakteriologicheskoe-oruzhie-vtoroj-mirovoj-vojny.html>.
5. Михель Д.В. Оспа в контексте истории. *Логос*. 2007. № 6 (63). С. 17-40.
6. Нехамкин С. Последняя чума. К 105-летию подвига русских медиков в Маньчжурии. Аргументы недели. 2015. 10 сентября.
7. Опимах И.В. Эдвард Дженнер и история вакцинации. *Медицинские технологи. Оценка и выбор*. 2018. № 4 (34). С. 77-81.
8. Ратманов П.Э. Маньчжурская чума 1910–1911 гг. в газетных карикатурах (часть 1). *История медицины*. 2017. Т. 4. № 2. С. 161-173.
9. Старина Н. Насекомые на военной службе. *Моя планета*. URL: https://moya-planeta.ru/travel/view/nasekomye_na_voennoj_sluzhbe_26012.
10. Супотницкий М. В. Биологическая война. Введение в эпидемиологию искусственных эпидемических процессов и биологических поражений: монография. Москва: Кафедра; Русская панорама, 2013. 1136 с.